

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Кушбаков Дилшод Мусурманкулович,
доцент кафедры Деятельность по профилактике
правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
Эгамбердиев Вохиджон Отабекович,
старший преподаватель кафедры Деятельность по
профилактике правонарушений Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288074>

ARTICLE INFO

Received: 29 th November 2024

Accepted: 1st December 2024

Published: 4 th December 2024

KEYWORDS

виктимология,
виктимологическая профилактика,
виктимность, виктимизация,
жертва преступления, причины
преступления.

ABSTRACT

Рассмотрены виды
виктимологической профилактики;
проанализирована законодательная база, на
которую она опирается; определена роль
общественных организаций в этой сфере;
выделены обязанности инспектора
профилактики по снижению виктимности
населения. Сделан вывод, что правовые
нормы по виктимологической
профилактике содержатся в разных
источниках, и это затрудняет их
применение. Даны рекомендации по
подготовке системы мер
виктимологической профилактики и
соответствующих законопроектов.

Виктимологическая профилактика – это специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обуславливающих совершение преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности с целью восстановления или активизации их защитных свойств; а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан и конкретных лиц от преступлений.

Одним из направлений использования виктимологических знаний на практике является виктимологическая профилактика. Под виктимологической профилактикой понимается специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и в этом качестве детерминирующих совершение преступлений; установление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств; разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации [1].

По мнению Д.В.Ривмана, виктимологическая профилактика представляет собой целенаправленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным или аморальным поведением, а также на факторы, обуславливающие виктимность, связанную с подобным поведением. В равной мере ее объектом являются факторы и лица, положительное поведение которых, тем не менее, виктимоопасно для них[2].

Как правило, мы рассматриваем профилактику преступлений в отношении самих преступников (правонарушителей), однако профилактика должна касаться и тех, на кого данное преступное деяние посягает, то есть жертв преступлений.

Если свести к краткому изложению понятия виктимология, то это наука о жертве преступления. Роль жертв в генезисе преступных проявлений, их классификация, количественные и качественные характеристики, закономерности взаимоотношений жертв с преступниками, пути снижения уязвимости потенциальных жертв, а также изучение человека с точки зрения его способности и возможности стать жертвой преступления являются основными направлениями виктимологии[3].

При определении целей и задач виктимологической профилактики необходимо выделить три ее уровня: общесоциальный, специальный, индивидуальный.

Общесоциальный уровень - решение социально-экономических и культурно-воспитательных задач, направленных на устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих криминальной виктимизации общества, и на снижение степени виктимности граждан.

Специальный уровень - осуществляемые государственными органами, общественными объединениями и отдельными гражданами мероприятия, имеющие специальной целью предупреждение преступлений путем недопущения реализации виктимных свойств и качеств отдельных лиц или групп населения.

Индивидуальный уровень - индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые, судя по их поведению или совокупности личностных характеристик, могут с большой вероятностью стать жертвами преступников, направленная на повышение активности их защитных реакций, а также обеспечение их личной, имущественной и иной безопасности.

Следовательно, по мнению Е.О. Алауханова и З.С. Зарипова виктимологическая профилактика - это совокупность государственных и общественных мер, направленных на предупреждение преступности путем снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств[4].

Виктимологическая профилактика не конкурирует с традиционной криминологической профилактикой, а обладая известной самостоятельностью, дополняет и обогащает ее. Ведь само возникновение и существование виктимологии оправдывается именно тем, что она не только поставляет необходимый для предупреждения преступности фактический материал, но и призвана обогатить арсенал профилактических мер новыми возможностями, обусловленными лучшим знанием защитных ресурсов потерпевших, обстоятельств причинения им вреда[5].

Раскрывая объект виктимологической профилактики на общесоциальном уровне, следует иметь в виду, что любой человек (вне зависимости от индивидуальной степени его виктимности) может стать жертвой преступления. В этом смысле в качестве объекта выступают все жители страны как потенциальные жертвы преступлений. Основной задачей виктимологической профилактики на данном уровне является создание системы эффективной социальной защиты всех граждан от возможной виктимизации, изменение сложившейся практики обращения с потерпевшими и другими жертвами преступлений. Для этого требуется разработка и усовершенствование законов, создание новых государственных и негосударственных структур, социальных служб, фондов помощи, реабилитационных центров и иных

учреждений защиты жертв преступлений, подготовка специальных кадров для такой работы.

Виктимологическая профилактика на специальном уровне (в отличие от общесоциального) имеет своим объектом не все население, а его отдельные группы повышенной виктимности, например безработных, лиц без определенного места жительства, наркоманов, проституток, алкоголиков и т.д.

Соответственно уровням и объектам образуется система субъектов виктимологической профилактики преступлений.

В первую их группу входят республиканские органы государственной власти и органы государственной власти на местах. Они определяют основные направления, задачи, функции профилактической деятельности, обеспечивают финансирование и реализацию региональных и местных программ, направленных на профилактику правонарушений, координируют деятельность подведомственных им структур в этой работе. Вторую группу составляют правоохранительные органы всех уровней. Третью образуют организации, предприятия и учреждения с различными формами собственности, общественные организации, общественные, межведомственные и местные комиссии, ассоциации и фонды.

Все субъекты системы виктимологической профилактики правонарушений объединены едиными целями, а также информационными, координационными, правовыми связями. Особое положение среди субъектов предупредительной деятельности занимают органы внутренних дел, поскольку борьба с преступностью и предупреждение преступлений - их прямая обязанность.

Эффективность виктимологической профилактики невозможна без анализа обширной информации виктимологического характера, позволяющей всесторонне учесть криминологические факторы (как общие, так и характеризующие конкретное преступление). Место, время, способы совершения преступлений, наиболее типичные категории лиц, вовлеченных в них в качестве преступников или потерпевших, - все это необходимо знать, обобщать и учитывать при организации профилактической работы. Собранные информация, ее изучение позволяют выявить типичных потенциальных потерпевших. Безусловно, выявление таких лиц представляет собой сложную задачу, особенно если учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных действий, избегают обращаться в правоохранительные органы.

Выявление потенциальных потерпевших может строиться в трех направлениях: от ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, «выходят» на конкретных потенциально уязвимых в этой обстановке лиц; от преступника, когда путем изучения его связей или типичного поведения определяется круг возможных потенциальных потерпевших от него; от потерпевшего, когда «выход» на конкретное лицо обнаруживает в нем повышенные виктимные качества.

Важным средством общей виктимологической профилактики является правовое воспитание. Практика свидетельствует, что некоторые преступления стали возможными в связи с правовой неосведомленностью потерпевших, особенно относительно необходимой обороны.

Положительный эффект в виктимологической профилактике достигается разъяснительной работой среди населения, особенно той его части, которая отличается повышенной виктимностью. Здесь важно использовать сведения о лицах, ставших по своей неосмотрительности жертвами преступлений, активнее использовать радио- и телепередачи, периодическую печать, распространять знания о способах совершения преступлений, рассчитанных на неосмотрительность и излишнюю доверчивость потерпевших. Выступая с лекциями, беседами, сотрудники правоохранительных органов должны обращать внимание на обстоятельства виктимного характера, рекомендовать быть более бдительными, соблюдать правила

предосторожности, критичнее относиться к своим поступкам, а также к поступкам других лиц.

В процессе профилактики выявляются группы риска и конкретные лица, которые обладают высокой степенью виктимности. Воздействие на них осуществляется для восстановления (активизации) их защитных свойств. Профилактика также производится за счет совершенствования уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и дальнейшей виктимизации.

Виктимологическая профилактика, как и традиционная профилактика преступного поведения, обладает сложной структурой. Она осуществляется различными субъектами, на разных уровнях, в разных видах и формах, в отношении соответствующих объектов, на ранней и непосредственной стадиях проявления виктимного поведения и личностных свойств.

В качестве субъектов виктимологической профилактики могут выступать органы государства, частные и общественные организации, граждане и должностные лица, которые проводят традиционную профилактику. Также происходит формирование сугубо специализированных структур, профессионально обеспечивающих работу с жертвами в области их защиты от противоправных посягательств.

Отметим, что виктимологическая профилактика не способна решить всех проблем, но при использовании ее в паре с традиционной профилактикой существенно повышается уровень предупреждения преступных действий, что в целом логически завершает предупредительную работу.

Пренебрежение возможностями виктимологической профилактики, а тем более их игнорирование означает борьбу с преступностью с помощью полумер. Эффективное проведение виктимологической профилактики может зависеть от большого числа факторов, которые могут иметь организационный и тактический характер[5].

Список использованных литератур:

1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 108.
2. Ривман Д.Ю. Криминалистическая виктимология. СПб., 2002. С. 241.
3. З.С. Ашимова «Виктимологическая профилактика преступлений» // Вестник законодательства Республики Казахстан №1 (13) 2009 г. // <https://cyberleninka.ru/article/n/viktimologicheskaya-profilaktika-prestupleniy>
4. Алауханов Е.О., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Учебник. - Алматы: Заа едебиет, 2008.
5. Шестаков Д.А. Криминология / Учебник для вузов. - С.-П., 2006.
6. Е.С. Богданова Подробнее Виктимологическая профилактика: понятие, виды // Подробнее: <https://zaochnik-com.com/spravochnik/pravo/kriminologija/viktimologicheskaja-profilaktika/>